

SALT-DÁSTÚR JÍRLARÍ NÁJIM DÁWQARAEV KÓZQARASÍNDÁ

Palımbetov K.S.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası*

Nájim Dáwqaraev – qaraqalpaq filologiyası tarawındaǵı ilimiy izertlewleri, kórkem shıǵarmaları, awdarmaları, sabaqlıqları, metodikalıq qollanbaları, ustazlıq, pedagogikalıq xızmetleri, sonday-aq milliy kórkem óner hám mádeniyattı rawajlandırıwǵa qosqan úlesleri menen xalqımız yadında mángi saqlanǵan.

N.Dáwqaraevtıń ómir jolına názer taslaǵanımızda, onıń ómiri qıyın dáwirlerge tuwrı kelgenligin ańlaymız. Bul jıllarda sovet húkimetiniń ornawı, siyasiy-ideologiyalıq gúreslerdiń alıp barılıwı, repressiyalıq quwdalawlar, ekinshi jáhan urısı, onıń awır aqibetleri, awıl xojalıǵı, ilimi, mádeniyatı, kórkem ónerin qalıplestiriw hám rawajlandırıw ushın jumıslardıń alıp barılıwına tuwra keldi. Elde júrgizilip atırǵan dáwir siyasatınıń qıyınshılıqlarına qaramastan N.Dáwqaraev joqarıda atap ótilgen barlıq tarawlarda belsendilik kórsetti.

Ol ayrıqsha qábiletke iye talant iyesi bolıp, filologiya iliminiń barlıq tarawları boyınsha ilimiy-izertlew jumısların alıp barǵan. Solardıń ishinde qaraqalpaq folklortanıw ilimi boyınsha alıp barǵan izertlewleri ayrıqsha áhmiyetke iye. Ol 1930-jıllardıń ortalarından baslap qaraqalpaq ádebiyatı, tili, orfografiyasınan tısqarı qaraqalpaq folklorınıń janrları boyınsha maqalaların jazıp baslaǵan. Mısalı, «Qaraqalpaq folklorı» («Sovet muǵallımı», 1936, №52), «Qaraqalpaq poeziyası» («Qızıl Qaraqalpaqstan», 1936, № 86), «Qaharmanlıq dástan «Alpamıs»» («Qızıl Qaraqalpaqstan» 1937, № 132), «Ǵárip-ashıq» haqqında («Qızıl Qaraqalpaqstan», 1937, 5-aprel, №53 (1653) sıyaqlı ilimiy maqalaların jazadı.

N.Dáwqaraev qaraqalpaq folklorı boyınsha 1951-jılı Moskva qalasında sol waqıttaǵı SSSR Ilimler akademiyasınıń Shıǵıstanıw institutınıń Ilimiy Keńesinde «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri» degen temada doktorlıq dissertaciyasın qorǵaydı. Usı dissertaciyasınıń «Qaraqalpaq awızeki xalıq dóretpeleri» atlı birinshi bóliminde, derlik qaraqalpaq folklorınıń barlıq janrları boyınsha izertlew alıp baradı. Onıń ilimiy jumısların joqarı bahalap professor Q. Maqsetov bılayınsha pikirlerin bildirgen edi: «Haqıyqatında 50-jılǵa shekem qaraqalpaq folklorın N. Dáwqaraevtay etip hesh kim tolıǵı menen barlıq janrların qamtıp bunday ilimiy jumıs jazbaǵan edi. Jumıs sholıw túrinde qısqa jobada jazılsa da óz dáwiri ushın úlken jańalıq edi. N.Dáwqaraevtan soń hár bir qaraqalpaq folklorın izertlewshi adam bul jumısqa názer awdarmawı múmkin emes edi» [Maqsetov Q., 1996. – 31], – dep baha beredi. Ilimpaz durıs atap ótkenindey búgingi kúni qaraqalpaq folklorı boyınsha ilimiy jumıs jazatuǵın izertlewshilerdiń hámmesi N.Dáwqaraevtıń miynetine dıqqat awdaratuǵını tábiyiy.

N.Dáwqaraev qaraqalpaq dástúr folklorı boyınsha da izertlewlerin jazdı. Dáslep qaraqalpaq folklorı úlgilerin janrlıq túrlerge bólip klassifikaciya isleydi. Onıń janrlıq

Jiklewleri ózine shekemgi Q.Ayımbetov, O.Kojurov, N.A.Baskakovlardıń klassifikaciyasınan ilimiy tiykarǵa qurılǵanlıǵı menen ayrılıp turatuǵın edi. Iлимпaz qaraqalpaq folklorınıń janrların lirikalıq hám epikalıq janrlar dep ekige bóledi hám lirikalıq janrlardı: 1) qosıqlar (jaydarı qosıqlar, aytıs hám juwap, báyıt, balalar qosıǵı, jumbaq, bádik, yaramazan. 2) Salt-ádebiyatı (hayya, xoshlasıw, hawjar, betashar, joqlaw. 3) Atalar sózi (naqıllar, maqallar, pátiya, tolǵaw) dep bólip úyrenedi. N. Dáwqaraev «qosıqlar», «salt-ádebiyatı», «atalar sózi»n (olardıń hár birin) janr dep qaraydı hám onıń ishindegi, mısalı, háyyiw, xoshlasıw, hawjar, betashar, joqlaw t.b. túr dep qaraydı [Dáwqaraev N., 1961. – 38-39]. N.Dáwqaraevtıń qaraqalpaq folklorı janrların sol dáwirlerde (1946-50-jılları) usılay klassifikaciya islep, janrlarǵa hám túrlerge jiklep úyreniwi ilim ushın oǵada áhmiyetli edi. Iлимпaz lirikalıq janrlarǵa arnawlı toqtap, sonıń ishinde, «Salt ádebiyatı» bóliminde qaraqalpaq xalqınıń «Hayya», «Xoshlasıw», «Hawjar», «Betashar», «Joqlaw» dástúr qosıqlarına qısqa-qısqa toqtaydı.

Qaraqalpaq xalqı ásirler dawamında hár qıylı dáwirlerdiń tariyxıy siyasiy-jámıyetlik basqıshların basınan ótkerip, óziniń salt-dástúri, úrp-ádeti menen jasap keldi. Sebebi, adamlar ózlerin qorshaǵan dúnyanıń sırın bilmegenlikten, qorqıw, qorqınısh, magiyalıq isenim tiykarında dástúr folklorı payda bolǵan. Sonlıqtan N.Dáwqaraev: «Bul ádet nızamınıń kóp túrleri túrk xalıqlarınıń arasında islam dini taralmastan burın payda boldı. Ol waqlarda ádet, úrp-dástúr birden-bir tiykarǵı nızam boldı. Islam dini taralǵannan keyin sháriat nızamı menen ádet nızamı qatar júrip keldi» [Dáwqaraev N., 1977. – 144], –dep jazadı. Haqıyqatında Áyyemgi urıwlıq dáwirlerde payda bolǵan kópshilik úrp-ádetler menen dástúrler islam dini ornaǵannan keyin de, sháriat nızamları menen qatar ómir súrip keldi. Biraq dástúrlerdiń orınlanıwı hár xalıqta hár qıylı túrde boldı. Iлимпaz: «Sonlıqtan da dástúrdiń túrleri oǵada kóp boldı. Biraq qay jerde bolsa da dástúrdi orınlaw sol jámıyettiń aǵzası ushın minnetli boldı» [Dáwqaraev N., 1977. – 144], –dep kórsetedi. Durısında da, jámıyette qalıplesken dástúrdi orınlaw adamlar ushın shártli túrdegi nızamlı qaǵıyda sıpatında qabıl etilgen. Professor B.Sarimsoqov: «...dástúrler ayırım adamlardıń qálewinen gárezli bolmay sociallıq hádiyse sıpatında jasay beredi» [Sarimsoqov B., 1986. – 11], – dep jazadı. Solay eken, jámıyettiń rawajlanıwı menen jıllar, dáwirler ótip dástúrler, úrp-ádetler ózgerislerge ushırap, jańa formaları payda boladı, sonıń menen birge ayırım dástúrler joq bolıp ta ketedi. Lekin, xalıqtıń ruwxı, qanı hám janı menen birge jasap kiyatırǵan dástúrlerdegi eski rudimentler menen túsiniklerdiń belgileri saqlanıp, galabalasqan hám dástúriylesken túrde ómir súriwin dawam ete beredi. Sonlıqtan xalıqtıń milliy ózligi, ózine tán kelbetiniń saqlanıp qalıwı úrp-ádet, dástúrlerde kórinedi.

N.Dáwqaraev adam tuwılǵannan baslap, bul dúnyadan qaytqanǵa shekemgi ómir jolında bolatuǵın dástúrlerdi kórsetip, olardı «salt ádebiyatı» degen termin menen ataydı hám olardıń qaysı túri bolsa da qosıq penen aytılatuǵının jazadı. Sońǵı dáwirlerde

ózbek dástúr folklorın izertlegen professor B.Sarimsoqovta salt-dástúr folklorınıń qosıq penen aytıluǵını haqqında pikirlerin bildiredi: «...áste-aqırın kórkem pikirlew táriziniń rawajlanıwı menen tıǵız baylanıslılıqta poetikalıq tábiyattı iyelep baradı hám usı arqalı dástúr áste-aqırın poetikalıq funkciyanı orınlawǵa ótedi» [Sarimsoqov B., 1986. – 12], – deydi. N. Dáwqaraev «Háyyiw», «Besik jırı»n «Háyya» degen termin menen ataydı. Usı «Háyya» qosıǵınıń jańa tuwılǵan balaǵa baylanıslı aytılatuǵının, aytıluw ózgesheligin, mazmunın, ananıń balaǵa bildiretuǵıntilegin, qosıq qurılısın durıs kórsetedi. Házirgi waqıtta «Háyyiw» qosıǵı boyınsha izertlew jumısın alıp barıp atırǵan izertlewshilerde N.Dáwqaraevtıń pikirın maqullaydı. Bunnan soń ilimpaz «xoshlasıw» qosıqlarına toqtap, onıń «... túrli siyasiy tariyxıy jaǵdaylardıń sebebinen, eriksiz basqa jaqlarǵa ketip baratırǵanda tuwǵan jeri, ata-mákanı menen xoshlasıw ushın aytıladı» [Dáwqaraev N., 1977. – 147], – dep «Ájiniyaz»dıń «Bozataw» poemasınıń mısálǵa keltiredi. Sonıń menen, birge qızdıń uzatılardan aldın jeńgesi, qurdasları menen birge tamır-tanıslarına, aǵayın-tuwǵanlarına qıdırıwın «tanısıw» dástúri dep ataydı. Usı qıdırıw waqlarında qızlar tuwıp ósken jeri, qurbı-qurdasları menen xoshlasıp qosıq aytadı. Bunıńday qosıqlardı da xoshlasıw deydi [Dáwqaraev N., 1977. – 149], – dep jazdı. Demek, kórinip turǵanıday qaraqalpaqlarda bul dástúr «xoshlasıw», «qızdıń xoshlasıwı», «tanısıw», «qızdıń jılawı», «qızdıń kórisiwi», «sınsıw» dept. b. túrde orınlanǵan. Bunı «Bosaǵaǵa aytılǵan tabaldırıq jırı» dep te atǵan. Sońınan N. Dáwqaraev «Háwjar» qosıǵı haqqında pikirlerin bildirip, atqarıluw ornı, waqtı, qosıqtıń mazmunın bildiredi. Mısalı, qaraqalpaq xalqınıń dástúrinde háwjardıń aytıluwın tómendegishe túsindiredi: «Geyde qızdıń qasındaǵı adamlar yamasa jarıqtan qarap turǵan kúyew jigitle qızǵa násiyhat retinde qosıq aytadı. Geyde usı háwjardıń ústinde eki tárep bolıp, aytıs ta baslanadı.

Bul aytıs shiyelenisip, qızǵanda, kúyew jigitle menen qızdıń awılınıń jaslarınıń arasındaǵı aytısqa aynalıp ta ketedi. Dáslepki waqta sınsıwdı, onnan keyin háwjardı uzatatuǵın qızdıń ózi aytısa da, sońınan aytısqa aynalǵannan keyin, háwjardı usınday toylarda aytıp júrgen belgili adamlar aytadı. Basqalar «háwjar» degen qayırmasına xor menen qosıladı. Háwjar aytatuǵın arnawlı adamlar sol toydaǵı jaǵdayǵa qarap, burın shıǵarılǵan qosıqlardan saylap alıp aytadı [Dáwqaraev N., 1977. –149-150], – dep tolıq maǵlıwmat beredi. Bul jerde háwjardıń kópshilik bolıp, bir topar qız-jigitleardıń xor menen birigip aytıwı qızıǵıwshılıq tuwdıradı. Bunda da áyyemgi urıwlıq dáwirlerdegi adamlardıń toparlasıp, jámaát bolıp máresim, dástúrlerdı orınlawınıń izi saqlanıp qalǵanlıǵı kórinedi.

Ilimpaz «Bet ashar» qosıǵı haqqında da pikir bildirip, bul dástúrdiń orınlanıw ornı, waqtı, tártibi, áhmiyeti, mazmunı boyınsha pikirlerin bildiredi. Bet ashardıń úlgilerinen úzindiler keltiredi. Ol «Bet ashar nama menen aytılmaydı. Ol termelep jeldirtip aytıladı» [Dáwqaraev N., 1977. – 152], – dep durıs kórsetedi.

Qaraqalpaq ádebiyatı hám folklorı boyınsha izertlewler alıpbarǵan N.Japaqov 1970-jıllardıń basında «XI-XV ásirlerdegi folklor» atlı izertlewinde «Túrkiy tilles xalıqlardıń folklorında, sonıń ishinde qaraqalpaq folklorında da eń dáslep salt-ádet-úrp

janrı qalıplesken»,– dep jazadı hám: «salt-ádet-úrp janrına kiretuǵın dóretpelerdiń eń gónesine joqlaw-aytım qosıqları kiredi» [Japaqov N., 1990. – 289], –dep kórsetedi. Usı dástúr folklorınıń eń eski túri joqlawlar haqqında dáslepki bolıp pikir bildirgen N.Dáwqaraev boldı. Ol joqlawlardıń aytılıw tártibi, mánis-mazmunı, súwretlew qurallarınan biri teńewlerdiń qollanıw túrleri haqqında qısqasha túsinik beredi. N.Dáwqaraev qaraqalpaq xalqınıń dástúrin júdá jaqsı bilgen, sonlıqtan da ózi izertlep atırǵan máseleni xalıq turmısınan alıp jazadı: «Joqlawdı tek qatınlar aytadı. Bunıńday qosıqtıń mazmunı ólgen adamnıń ómiri, onıń jaqsılıq isleri, keyninde qalǵanlardıń qayǵısı jóninde boladı. Qanday jaǵdayda bolsa da ólgen adamdı jamanlamaydı. Joqlaw adam ólgen waqıtta, jetisin, qırqın, júzin, jılın bergende de aytadı. Ğarrı adamnıń jılın bergende joqlaw ayılmaydı. Joqlawdıń óziniń ılayıq ayırım naması bar. Ol nama muńlı, qayǵılı boladı. Hárbir tórtinshi qatardan keyin yamasa hárbir pitken mánini ańlatatuǵın bólimnen keyin «ah-way, way-ay» degen zarlanıw qosıladı. Joqlawdı aytatuǵın belgili adamlar boladı. Ólgen adamnıń jaqını joqlawdı baslaǵannan keyin, belgili aytqısh adam joqlawdı aytıp dawam ettiredi» [Dáwqaraev N., 1977. –155], – dep xalıq dástúri haqqında anıq túsinik beredi. N.Dáwqaraev qaraqalpaq xalqınıń úrp-ádet, salt-dástúr jırlarınıń qaysısın izertlse de xalıqtıń turmısı, etnografıyası menen qosıp izertleydi.

Ulıwma N.Dáwqaraevtıń qaraqalpaq ilimi ushın islegen xızmetlerin professor Q.Maǵsetovtıń: «N.Dáwqaraev qaraqalpaq folklorı haqqında eń daslepki ilimiy miynetlerdi jazǵan qaraqalpaq awız ádebiyatınıń tariyxıy dereklerin, onıń aytıwshıların, tematikasını menen túrlerin, qaraqalpaq sovet folklorın birinshi izertlegen ilimpaz, qaraqalpaq folklorı tarawında ilimiy pikirleriniń salmaǵı hám qunı jaǵınan, tolıqlıǵı hám keńligi jaǵınan N. Dáwqaraev qaraqalpaq folkloristikasınıń jańa dáwirdegi baslawshıları esaplanadı» [Maǵsetov Q. 1989. – 228], – degen pikirleri menen juwmaqlawǵa boladı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Maǵsetov Q. Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awızeki dóretpeleri. – Nókis: Bilim, 1996.
2. Dáwqaraev N. Revolyuciyaǵa shekemgi qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri. – Nókis: QQMB, 1961.
3. Dáwqaraev N. Shıǵarmalarınń tolıq jıynaǵı. –Nókis: Qaraqalpaqstan, 1977.
4. Sarimsoqov B. O‘zbek marosim folklori. – Toshkent: Fan, 1986.
5. Maǵsetov Q. Qaraqalpaq folkloristikası. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1989.
6. Japaqov N. Eske túsiriwler. Ilimiy miynetler. – Nókis: Bilim, 1990.